

OPTIMAL OPERATION OF A GAS BOILER DEPENDING ON THE QUALITY OF THE HEATED WATER

Alexander Kustelev

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; E-mail: a.kustelev@mgu.bg

ABSTRACT. The article presents the influence of water quality on the efficiency and reliability of gas heating systems. Problems such as scale, corrosion, bacterial contamination, and installation debris can reduce efficiency and increase maintenance costs. The main causes are hard water, poor system tightness, and pH imbalance. Preventive measures, such as water treatment, pH stabilisation, thermal disinfection, and system flushing, are essential for optimal performance and extended service life.

Key words: water treatment, gas heating installations.

ОПТИМАЛНА РАБОТА НА ГАЗОВ КОТЕЛ В ЗАВИСИМОСТ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ПОДГРЯВАНАТА ВОДА

Александър Кюстелев

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, 1700 София

РЕЗЮМЕ. В статията е представено влиянието на качеството на водата върху ефективността и надеждността на газовите отоплителни системи. Проблеми като котлен камък, корозия, бактериално замърсяване и монтажни отпадъци могат да намалят ефективността и да увеличат разходите за поддръжка. Основни причини са твърдата вода, лошата херметичност на системата и дисбаланса на рН. Превантивни мерки като третиране на водата, стабилизиране на рН, термична дезинфекция и промиване на системата са от съществено значение за оптимална работа и удължаване на експлоатационния живот.

Ключови думи: третиране на вода, газови отоплителни инсталации.

Въведение

Чистата инсталация позволява ефективно, лесно и безпроблемно отопление на домовете с използване на възможно най-малко енергия, което води до намаляване на разходите на газ. Правилната поддръжка и почистването удължават живота на отоплителната система. По този начин намалява риска от повреди и необходимостта от скъпи ремонти на отоплителния уред и други важни

компоненти от инсталацията. Много хора поставят на преден план икономичността на отоплителните уреди и често не се колебаят да дадат значителна сума повече за минимално по-добра енергийна ефективност на газов котел. В същото време обаче пренебрегват факта, че липсата на поддръжка и защита на водната инсталация може да доведе до загуба на 10–15% от общата ефективност на системата още през първата година.

Фиг. 1. Често срещани замърсители

Надеждната и ефективна работа на газов котел е тясно свързана с физико-химичните характеристики на водата, циркулираща в отоплителната система. Влошеното качество на водата, най-често изразяващо се в твърдост (високи концентрации на калциеви йони), корозия (наличие на желязни отлагания), бактериално замърсяване, монтажни отпадъци, остатъци от материали и заварки, представлява сериозен рисков фактор за натрупване на котлен камък, развитие на електрокорозионни процеси и понижаване на топлообменната мощност. Настоящият доклад разглежда

качеството на водата и въздействието върху работата на котела, както и приложими мерки за осигуряване на оптимални работни условия.

Влияние на лошото качество на водата върху експлоатацията на газови котли

Котлен камък

Проблемите, свързани с отлаганията на калциев карбонат се срещат най-често в районите с висока твърдост на водата.

Фиг. 2. Карта с твърдостта на водата в България

При повишаване на температурата до стойности над 50°C се наблюдава интензивно отлагане на калциев карбонат от твърдата вода върху компонентите, изграждащи водната инсталация.

Натрупването на котлен камък по топлообменника, дори и на малка дебелина от 1 mm, може да доведе до значителен спад в ефективността на котела с над 10%. Това води до:

- Повишен разход на гориво – заради намалената топлопроводимост на накип, котелът изисква повече енергия за постигане на желаната температура;
- Удължено време за загряване – натрупаните отлагания затрудняват преноса на топлина, което води до по-бавно нагряване на водата;
- Невъзможност за постигане на желаната температура на водата за отопление и БГВ (битова гореща вода);
- Пълно запушване след намаляването на сечението на тръбите

Корозия

Високото съдържание на кислород и/или наличие на агресивни киселинни или алкални съединения във водата могат да доведат до сериозни корозионни процеси. Водородният показател pH измерва киселинността или алкалността на водата. Стойностите варират от 0 до 14, като стойностите под 7 представляват киселинна среда, а тези над 7 – алкална среда. Целта е водата в отоплителната инсталация да е възможно най-близка до pH = 7 или така наречената неутрална стойност.

Наличието на кислород във отоплителната система е признак на проблем с херметичността, който също създава условия за корозия. Най-често при наличие на теч попада въздух във водната инсталация и започва електрохимичен процес на корозия.

Всяка отоплителна инсталация съдържа няколко вида метали като например: мед или неръждаема стомана в топлообменниците, месингови фитинги, алуминий, стомана или чугун в радиаторите. При наличието на повече метали се наблюдава по-агресивна и бърза химична реакция.

- Анодна реакция (окисляване).
Това е процесът, при който металът отдава електрони и се разтваря като метални йони;

- Катодна реакция (редукция):

Това е процесът, при който електроните се приемат от други вещества като кислород.

Така, чрез комбинацията на тези реакции, се формира корозия, като най-често образуваните продукти са хидроксиди (ОН) на металите.

Неблагородните метали са първите, чиято цялост се нарушава при анодната реакция.

Бактериално замърсяване

Бактериално замърсяване е сравнително нов проблем срещан в отоплителните инсталации, тъй като той се наблюдава само при нискотемпературните системи като подово, стенно или таванно отопление. Нискотемпературното отопление може да работи ефективно при по-ниски температури на водата отколкото радиаторите. Това означава, че газовият котел, който захранва системата, не трябва да работи на максимална температура, което води до по-ниски разходи на енергия. Например, подовото отопление може да функционира при температура на водата в диапазон от 30 до 40°C, докато радиаторите изискват температура от 55°C или по-висока.

В случаите, в които не достигаме температура от 55°C или по-високи има предпоставка за живот на бактерии във водата в инсталацията. Бактериите най-често се съдържат във водопроводната вода в почвата, във водата от кладенец или сондаж. За тях температурите от 30°C са благоприятни за размножаване и бързо могат да причинят проблеми в механични елементи като циркуляционни помпи, двупътни и трипътни вентили, електрически задвижки, така и да се отделят в топлоотдаващи тела като тръбите за подово отопление, топлообменници и радиатори.

Фиг. 3. Бактериално замърсяване

Монтажни отпадъци, остатъци от материали и заварки

Най-пренебрегвания и рядко споменаваният проблем с водните инсталации е наличието на външни твърди частици от складирането, транспортирането и монтажа на различните части и елементи като тръби, фитинги, радиатори и други. След изграждането на нова инсталация от нови продукти, никой не обръща внимание, че вече са налични дребни замърсявания, които могат да доведат до запушвания, полепяне върху топлообменни продукти или до ерозия.

Ерозията представлява механично износване на материали в резултат от различни фактори като висока скорост на потока и наличие на замърсители във водата. Това износване може да повлияе на ефективността на отоплителната система, да съкрати живота на компонентите и да доведе до по-чести ремонти и подмяна на части.

Решения на основните проблеми

1. **Котленият камък** и варовиковите отлагания могат да бъдат предотвратени по различни начини. При нискотемпературните инсталации (30–35°C) се наблюдава слабо отлагане на калциев карбонат. При среднотвърда до твърда вода дозирането на полифосфатни кристали е бюджетно и лесно решение. При много твърда вода единственото решение е монтаж на омекотителна станция, която да третира навлизащата вода от водопровода в жилището. Всяко от гореизброените решения може да се комбинира и с добавянето на препарат, който би предотвратил отлаганията на котлен камък в отоплителната инсталация. Пример за такъв препарат е Fernox F1 Protector.

2. **Корозията** може лесно да се избегне като се изпълнят две изисквания:

а. Херметичност на водната система. При наличие на теч той да бъде отстранен възможно най-бързо преди да се е обогатила водата с кислород и преди да е започнал корозионния процес;

б. Балансирана стойност на рН на водата около 7. Решение за това е добавяне на препарат с инхибиращи функции Fernox F1 Protector (фиг. 4);

Фиг. 4. Разлика между третирана с препарат вода и нетретирана вода

3. Бактериално замърсяване може да бъде избегнато ако веднъж седмично се подгръва водата в инсталацията над 55°C. В случай, че това е невъзможно заради нискотемпературно отопление, трябва да се добави химикал, който да предотврати образуването на бактерии. Пример за такъв препарат е Fernox AF10 Biocide.

4. Монтажни отпадъци, остатъци от материали и заварки. Това е единственият проблем, който не може да бъде предотвратен, но може много лесно да бъде решен.

След изграждане на нова инсталация, след профилактична или ремонтна намеса в инсталацията е необходимо веднъж да се изплакне системата, като най-добре е да се ползва почистващ препарат. В западни държави като Англия инсталаторите не могат да валидират гаранционна карта на нов отоплителен уред (газов котел) докато клиента не представи протокол, доказващ почистването на отоплителната система без значение дали тя е нова или стара. Новоизградена отоплителна инсталация не се приема за чиста докато не се третира с почистващ препарат (Fernox Power Cleaner F8) и не се монтира филтър, който да събира всички останали замърсявания и отлагания.

Заклучение

Превенцията на потенциални проблеми е стратегия, която доказано води до по-ефективно управление на ресурси и по-малко разходи в дългосрочен план. Когато се предприемат проактивни мерки за предотвратяване на възможни трудности, вместо да се чака тяхното възникване, се постига значително намаляване на неочаквани разходи и неудобства. Този принцип е приложим в поддръжката и качеството на подгръваната вода в отоплителната система. Редовният контрол на параметрите на водата (като рН, твърдост, съдържание на кислород и други примеси) позволява предотвратяване на проблеми, които могат да доведат до намаляване на ефективността или до повреди на оборудването.

Използването на подходящи химикали за третиране на водата (антикорозионни добавки, омекотители, биоциди и др.), както и редовното почистване и техническо обслужване на системата, гарантират оптимална работа на инсталацията.

Литература

- Бояджиев, М., Георгиев, Л. (2020). *Управление на газовата инфраструктура*. - Изд. къща МГУ “Св. Ив. Рилски”.
- Караджов, М. (2022). Проектиране, изграждане, поддръжка и сервиз на битови хибридни системи с използване на природен газ. *Списание “Минно дело и геология”, бр. 9, София, ISSN 0861 – 5713 (Print), ISSN 2603 – 4549 (Online), стр. 42-46 (in Bulgarian)*.
<https://fernox.com/articles/energy-efficient-heating-why-water-treatment-shouldnt-be-forgotten/> (29.12.2017)
<https://fernox.com/articles/energy-efficient-heating-why-water-treatment-shouldnt-be-forgotten/>
<https://www.heatgeek.com/heating-water-treatment-explained-vdi-2035/> (26.05.2022).
<https://www.heatgeek.com/heating-water-treatment-explained-vdi-2035/>